

Xo'ja Ubaydulloh Ahror Valiy (Q.S)

Ilmiy raxbar: X.U.Samatov

Toshkent axborot texnologiyalari

universiteti Samarqand filiali

AX 23-08 guruh talabasi Tursunov. A

Annotatsiya: Bu maqola Xo'ja Ubaydulloh Ahror Valiy (Q.S.)ning hayoti, faoliyati, tarikatdagi roli, ma'rifati va yozmalari haqida ma'lumotlar beradi. Uning asliy nomi, tarixiy yodgorliklari, talimlari, maqomlari va o'zbek adabiyotidagi o'rnini ham taqdim etiladi. Maqola Ubaydulloh Ahror Valiyning diniy merosi, maqbuliyati va tarikatidagi ahamiyati haqida axborotlar o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Xo'ja Ubaydulloh Ahror Valiy, tarikat, ma'rifat, yozmalar, o'zbek adabiyoti, talim, maqomlar.

Xo'ja Ubaydulloh Ahror Valiy (Q.S.) O'zbekiston tarixida mashhur bo'lgan diniy shaxslardan biridir. Uning hayoti, faoliyati, ma'rifati, yozmalari va tarikatdagi roli o'zbek milliy adabiyotida muhim o'rni jamo etgan. Bu maqolada Xo'ja Ubaydulloh Ahror Valiyning asliy nomi, tarixiy yodgorliklari, talimlari, maqomlari va o'zbek adabiyotidagi o'rnini ko'rsatilgan. Uning diniy merosi, ma'rifati va tarikatidagi ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.¹

Xo'sh, Xoja Ahror kim? Bu zotning besh asrdan buyon tillardan tushmay kelishining sababi nimada? Nima uchun bu kishini Xoja Ahror Valiy deydilar? Nega bu kishi haqida ko'plab, turli tuman mulohazalar yozib kelingan? Tarixiy manbalarda Xoja Ahror haqida g'oyat muhim ma'lumotlar bor. Jumladan, Faxriddin ali as-Safiyning «Rashahot ayn al-Hayot» («Hayot buloqlaridan tomchilar») nomli asarida yozilishicha, Xoja Ubaydulla – Xoja Ahror 1404 yil mart oyida (906 yil ramazon) Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumaniga qarashli Bog'iston qishlog'ida tavallud topgan. Xoja Ubaydullo – Xoja Ahrorning nasabnomasida (shajara) u ota tomonidan choxoryorlarning birinchisi Abu Bakr Siddiqqa

¹ https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Xoja_Ahror

(632-634), ona tarafdan choxoryorlarning ikkinchisi Umar ibn al-Hattobga (634-644) borib tutashadi deyilgan.

Mavlono Muhammad Qozining «Silsilat ul-orifin» nomli asarida Xoja Ahrorning shajarasi ancha mukammal berilgan. Chunonchi, shajara tarixida qayd qilinishicha, Xoja Ubaydullo Ahrorning otasi Xoja Mahmud, Xoja Mahmud Xoja Shaxobiddinning o'g'li bo'lib, Xoja Shaxo biddin uch yo to'rt avlod bilan Xoja Nomiya tutashadi. Rivoyat qilinishicha, Xoja Muhammad Nomiya asli Bag'dodlik bo'lib toshkentlik alloma Hazrat Shayx Abu Bakr Muhammad ibn Ali ibn Ismoil Qaffoli Shoshiyning muridi bo'lgan, Hazratning mulozamati tufayli Toshkentga (Shosh) kelib, bu yerda turg'un bo'lib qolgan. Xoja Ahrorning onalari Xoja Dovudning qizi bo'lib, Xoja Dovud esa Hazrat Shayx Xovand Taxurning o'g'illaridir. Shayx Xovand Tohur esa Shayx Umar Bog'istoniyaning o'g'lidir. Xoja Ahror Valiy musulmon olamining ulug' mutasavvif donishmandlari orasida o'ziga xos mo'tabar o'rin tutadi. Xoja Ahrorning buyukligi shundaki, uning tabarruk siyomosida islomiy fidoiylik, adolatpeshalik, insofu taffiq, g'aribparvarlik, faqirlik va davlatmandlik mujassam edi.

O'z davrining ulug' mutafakkiri, Shuningdek, xassos shoirlari – Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiylar hamda zabardast shoh, suxandon shoir Zahiriddin Muhammad Boburlar Xoja Ahrorni o'zlarining ma'naviy piri murshidlari sifatida ehtirom qilganlar. Unga atab asarlar bitganlar, ayni vaqtda uning asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilib, tavsiflardilar. Bu ulug' allomalar Xoja Ahrorning kimligini bilmasmidilar? Aksincha, ul zotlar Xoja Ahrorni juda yaxshi bilganlar va unga ixlosmand edilar. Agar Sharq va G'arb olimlarining asarlarini ko'zdan kechirilsa, ularda Xoja Ahror haqida samimiy fikrlar yozilganini ko'rish mumkin. Chunonchi afg'onistonlik olim Abdulhay Habibi o'zining «Jomiy tariqati» nomli maqolasida «Sa'd Koshg'ariy va Xoja Ahror o'z asrining ulug' ruxiy peshvolari edilar» – desa, ingliz Sharqshunosi Charlz Ambrouz Stori o'zining «Fors adabiyoti» nomli mashhur asarida, uni «Yirik valiy Ubaydulloh Ahror», – deydi. Shuningdek, chek olimi Feliks Tauzr esa «Xoja Ahror nomi bilan shuhrat qozongan turkistonlik tabarruk avliyo naqshbandiy sulukning shayxi Nasiriddin Ubaydulloh ibn Mahmud Shoshiy», – deb, ehtirom bilan tilga oladi. Xoja Ubaydullohning bolalik va yoshlik davri Toshkenda o'tadi. U maktabda o'qib saboq olgan va turli kitoblarni mutolaa qilgan. U toshkentlik marhum allomalardan Abubakr

Qaffol Shoshiy, Shayx Xovandi Tohur va Shayx Zayniddin Ko‘yi Oriflarning hayoti va faoliyati bilan qiziqib, ularning marqadlarini ziyorat qilib turgan.²

U tug‘ilib o‘tib voyaga yetgan oila a‘zolari o‘z zamonasining o‘qimishli, ma‘rifatli, kishilari edilar. Xoja Ahrorning tog‘asi Xoja Ibrohim keng ma‘lumotli kishi bo‘lib, u jiyani Xoja Ubaydulloning ham o‘qishni davom ettirishini istardi. Nihoyat 1427 yili Xoja Ibrohim jiyani Xoja Ubaydulloni Toshkentdan Samarqandga olib kelib, mavlono Qutbiddin madrasasiga joylashtiradi. Chunki bu vaqtda Samarqand Movarounnahrning ilm va ma‘rifat markazi sifatida shuhrat qozongan edi. Ammo Xoja Ubaydullohning salomatligi mazkur ezgu niyatning amalga oshishiga halaqit beradi.³ Bu paytda Madrasa tolibi ilmlardan ayrimlari xasba (tif) kasaliga chalingan edilar. Tez kunda bu kasallik Xoja Ubaydullohga ham yuqib, salomatligi yomonlashadi. Natijada, u o‘qishni davom ettira olmaydi va mustaqil ravishda mutolaaga o‘tadi hamda Samarqanddagi mashhur olimlar bilan suhbatlar qilish usuli bilan o‘z bilimni kengaytiradi. Xoja Ubaydulloh o‘ziga ma‘naviy pir topish maqsadida 1428 yili Hirotga boradi. U Hirotda besh yil (1433 yilgacha) yashab, Shayx Bahouddin Umar va Shayx Zayniddin Havofiylar suhbatidan bahramand bo‘ladi. Ulardan naqshbandiya tariqatiga oid anchagina bilim oladi. Ammo, Shayx Bahouddin Umarni ma‘naviy pir sifatida qabul qilmaydi. Chunki u bilan qilgan suhbatlarda Xoja Ubaydulloh, o‘zining fikrini band qilgan muammoga javob topaolmagan edi. Bu shunday muammo ediki, bir vaqtlar o‘zining bobokaloni Shayx Umar Bog‘istoniy o‘z o‘g‘li Shayx Xovand Tohurga xitoban «Tohur mullo bo‘lma, shayx bo‘lma, sufi bo‘lma, musulmon bo‘l!» – degan edi. Bu iborada qanday hikmat bor? Mullo, shayx va so‘filar musulmon emasmi? U holda musulmon kim? Xoja Ahrorning mazkur hikmatli so‘z mazmunini, ya‘ni musulmon bo‘lmoq – xalq mafaatlari uchun yashamoq ekanligini o‘zi uchun kashf qilganligidan dalolat beradi. 1433 yili Chag‘oniyon viloyatining Hulg‘uti mavzesida istiqomat qiluvchi Xoja Bahouddin Naqshbandning shogirdi mavlono Ya‘qub Charxiy (vafoti 1447 yil) huzuriga boradi va undan Naqshbandiya tariqatining asoslarini puxta o‘rganadi. Xoja Ubaydulloh mavlono Ya‘qub Charxiy siymosida o‘zi istagan ma‘naviy piri ko‘radi va uni piri murshid sifatida tan oladi. Shundan so‘ng piri murshididan «fotiha» olgach, Toshkentga qaytib dehqonchilik

² <https://meros.uz/object/xoja-ahror-vali-jome-masjidi>

³ <https://shosh.uz/uz/xoja-ahror-valiy-1404-1490/>

bilan shugʻullanadi. Zotan, Xoja Ahrorning bobokalonlari Xoja Shaxobiddin sohibi oyat, karomatguy, koʻp vaqtlarini dehkunchilik va tijorat bilan oʻtkazardilar. Extimolki, Xoja Ubaydullodagi mehnatsevarlik «bobo»dan meros boʻlib oʻtgan boʻlsa ajab emas. Xoja Ahror musulmon olamining ulugʻ mutasavvif donishmandlari qatoridan moʻʼtabar oʻrin egallaydi. U oʻziga qadar oʻtgan mutasavviflar tomonidan ilgari surilgan gʻoyalarni ezgu niyat bilan oʻrganadi va tasavvuf tariqatini bosqichma-bosqich bosib oʻtadi. U ilmi zohiriy va ilmi botiniy sir-asrorlarini mukammal oʻzlashtiradi.

XV asrning ikkinchi yarmiga kelib Movarounnahr va Xurosondagi ijtimoiy-iqtisodiy va maʼnaviy hayotda Xoja Ahror yuksak mavqeyega ega boʻladi va nihoyatda moʻʼtabar siymolardan biriga aylanadi. Abu Toxir Xoja oʻzining «Samariya» asarida yozishicha, Xoja Ahror ilm ahlini eʼzozlar, anjumani hamisha olimlar bilan toʻla edi. Binobarin, u ilm ahli uchun Samarqandda bir madrasa qurdirdi.⁴

Buxoro amiri Imomqulixonning bosh vaziri Nodir Devonbegi 1630-1635 yillar Samarqanddan janubiy-sharqqa bir necha chaqirimda Xoja Ahror Vali dahmasining oldiga madrasa qurdiradi. Nodir Devonbegi nomini olgan mazkur madrasa Naqshbandiya ordenining taniqli sohibi, mashhur shayh Xoja Ahror Vali sharafiga qurilgan. Xoja Ahror soʻfichilik (“soʻfichilik”-islomdagi tasavvuf yoʻnalishi) ordeni boʻlmish Naqshbandiyaning rahbari, Toshkent viloyatidagi Bogʻiston togʻ-qishlogʻi odami. Xoji Ahror ilk Samarqandga 1426 yil 22 yoshida tashrif buyurgan. 1451 yil esa Ulugʻbekning oʻlimidan soʻng temuriylar sulolasining namoyondalaridan biri Abu Sayid hukmronligi davrida butunlay Samarqandga koʻchib oʻtgan. Ahmadning tarbiyasi ostida shahzoda deyarli butunlay hukmronlikni qoʻlga olgan, Samarqandning haqiqiy hukmdori va davlatdagi eng boy yer sohibiga aylangan. Samarqand atrofidagi meʼmoriy yodgorlik (15-20-a.lar); Samarqand tumanidagi Ulugʻbek qishlogʻi hududida. Xoja Ahror qabri yaqinida turli davrlarda bunyod etilgan Nodir Devonbegi madrasasi, ikki ayvon, masjid, minora hamda hovuzli hovlidan iborat majmua. Majmuaning markazi 8 yoqli hovuz, uning jan.da Xoja Ahrorning oq marmarli qabrtoshi bor, qabrtoshiga arab yozuvida husnixat bilan marsiya yozilgan. Shimolida Nodir Devonbegi madrasasi, toʻrtburchak hovlining atrofida hujralar joylashgan; hovlining gʻarbida ayvon bor, bezaklari 17-asrga xos, marmar kursili ustunlar boshasi muqarnasli, shifti 3 qismga boʻlinib,

⁴ <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/tarix/qomusiy-olimlar-sarkardalar/xoja-ahror-valiy-1404-1452>

yulduzsimon shakldagi hovuzaklar ishlangan. Ikkinchi murabba tarxli ayvonning sharqiy tomoni ochiq, qolgan uch tomoni kalin devor bilan oʻralgan, devorlariga chuqur ravoqlar ishlangan; yon tomonidan masjidga kiriladi. Masjid sinchli bino boʻlib, toʻgʻri toʻrtburchak tarxli, yogʻoch ustun toʻsinli, shifti vassali, nafis naqshlar bilan serhasham bezatilgan. Masjid izorasiga koshinkori naqshlar ishlangan, mexrob va ravoklari muqarnaslar bilan toʻldirilgan, yuqoridagi hoshiya qatorlar qirma usulida bajarilgan.

Bu madrasa «Madrasai safed (oq)» nomi bilan mashhurdir. Bundan tashqari Toshkent va Qobulda ham madrasalar qurdirgan. Xoja Ahrorning sifatlaridan biri shuki, ul zot voqyea va hodisalarni tahlil qilish, xulosa chiqarish hamda ularning natijalarini bayon etishda «tush koʻrdim» usulida foydalanar ekan. Aslida esa kashfiyot va karomatlarini «tushimda ayon» boʻldi deb taʼbir qilarkanlar. Binoan alayhi, ul zotga valoyatni nisbat berib, Xoja Ahror Valiy deb ulugʻlaganlar. Bul zotning asl ismlari Ubaydullo boʻlib, Ahror iborasi hur, olijanob maʼnosidagi laqabdir. Musulmon dunyosi tarixida oʻtgan 356 nafar avliyolardan faqat uchtasigina «qutb ul-aqtob» sifatida eʼtirof etilgan. Mazkur uch avliyoning biri – Xoja Ahror boʻlgan. Istiklol sharofati tufayli tarixshunoslikda sogʻlom yoʻnalish vujudga keldi. Holbuki, shoʻrolar davrida Mirzo Ulugʻbek bilan Xoja Ahror munosabatlari sunʼiy ravishda keskinlashtirilishi badiiy adabiyotda ham oʻz aksini topdi. M. Shayxzoda «Mirzo Ulugʻbek» dramasini yozdi. Bu asarning badiiy jihatdan yuksakligini eʼtirof etgan holda, shuni aytish lozimki, mazkur asardagi ikki buyuk shaxs oʻrtasida sodir boʻlgan ixtiloflar tarixiy voqyelikka mutlaqo toʻgʻri kelmaydi. Masalan moʻtabar manba hisoblangan Faxriddin Ali as-Safiyning «Rashahot», Muhammad Qozining «Silsilat ul-orifin» va nomaʼlum muallifning «Manoqibi Xoja Ahror» kabi asarlarni toʻla-toʻkis va xolisona oʻrganish hamda ulardagi noyob maʼlumotlarni ommalashtirish imkoniyati vujudga keldi. Natijada, Ulugʻbek va Xoja Ahror munosabatlari masalasiga aniqlik kiritish imkoni tugʻildi. Shuni aytish lozimki, Xoja Ahror Mirzo Ulugʻbekdan 10 yosh kichik boʻlib, XV asrning 30-40 yillarida yaʼni Ulugʻbekning hukmronlik davrida hali diniy va dunyoviy nufuzga ega emas edi. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, bu davrlarda Xoja Ahror Toshkentda ziroat ishlari bilan mashgʻul edi.

Xoja Ahrorning Toshkentdan Samarqandga borishi Sulton Abusayid Mirzoning hukmronlik davriga toʻgʻri keladi. Tarixiy manbalarda koʻrsatilishicha 1449 yili Ulugʻbek Mirzo qatl etilgach, taxtga oʻtirgan uning oʻgʻli Abdullatif ham 1450 yilda Ulugʻbek

tarafdorlari tomonidan o'ldiriladi. Shundan so'ng arkoni davlat Abdullatif tomonidan qamoqqa olingan Abdullo Mirzoni (1433-1452) Ko'ksaroydan olib chiqib taxtga o'tkazadilar. Abdullo Mirzo Shohruxning ikkinchi o'g'li Ibrohim Sulton Mirzoning (1394-1435) o'g'li ayni vaqtda Mirzo Ulug'bekning kuyovi edi. Abdullo Mirzo hokimiyatga kelgach, atrofda taxt da'vogarlari ko'payadi. Shulardan biri Sulton Abusayid Mirzo edi. U Buxorodan Samarqandga askar tortib kelib yengilgach, Dashti qipchoq hukmdori Abulxayrxondan ko'mak so'raydi. Abulxayrxon fursatni g'animat bilib, o'z askari bilan Abusayidga qo'shib Samarqandga yurish qiladi. 1451 yil iyun oyida Bulungur dashtining janubidagi Sheroz qishlog'i yonida har ikki tomon bir-biri bilan to'qnashadi. Bu jangda Abulxayrxon bilan Abusayid Mirzoning askarlari Abdullo Mirzo askarlarini mag'lubiyatga uchratadi. Abdullo Mirzoga esa jangda o'q tegib halok bo'ladi. Ana shundan so'ng Sulton Abusayid Samarqand taxtiga o'tiradi. 1453 yili Sulton Abusayid Mirzoning iltimosiga ko'ra Xoja Ahror Toshkentdan Samarqandga ko'chib boradi va u yerda muqim o'rnashib qoladi. Endi savol tug'iladi, Sulton Abusayid Mirzo nega aynan Xoja Ahrorni Samarqandga ko'chib kelishini iltimos qilgan? Ularning orasida qanaqa yaqinlik bo'lgan. Ayrim manbalarda yozilishicha, Sulton Abusayid bilan Xoja Ahrorning tanishligi hokimiyatga kelmasidan avvalroq kechgan. «Rashahot ayn al-hayot»ning muallifi As-Safiyning hikoya qilishicha, biz yoshlik paytimizda Parkatda Xoja Ahror mulozamatida edik, kunlardan bir kun Hazrat (Xoja Ahror) qog'oz va qalam so'radilar va qog'ozga kishi nomlarini yoza boshladilar, jumladan, Sulton Abusayid nomini ham yozdilar hamda o'sha qog'ozni muborak sallalariga qistirib quydilar. O'sha paytlarda Abu Sayid nomi hech bir joyda zikr qilinmas edi. Hazratning yaqin kishilaridan biri «bu nom kim?» deb so'radi. «Bu shunday nomdirki, faqat bizu sizlar emas balki ahli Toshkand va Samarqand hamda Xurosondagi barcha aholi uchun manzur tutadi» – deb, javob berdilar Hazrat oradan bir necha vaqt o'tgach, Sulton Abu Sayid Mirzo Turkiston (Yassi) tarafga boradi va tushida Xoja Ahrorni ko'radi.

Xoja Ahmad Yassaviyning ishorasiga ko'ra, Xoja Ahror Abu Sayidga oq fotiha bermoqda edi. Tush so'ngida Abu Sayid Xoja Ahmad Yassaviydan so'rab, ul zot aytgan so'zlarni hamda Xoja Ahrorning tabarruk chehralarini ham eslab qolgan holda uyqudan uyg'onadi. Allohning inoyati bilan o'sha uchrashuv sodir bo'ladi. «Rashahot» muallifi Abu Sayidni o'sha tushida ko'rgan nuroniy chehrani (Xoja Ahrorni) qidirib Toshkentga kelgani va u yerdan Parkatga borgani haqida yozib, u Parkatga yaqinlashib qolganda Hazrat uning

istiqboliga chiqdilar. Uning nazari Hazratga tushishi bilan u hayajonlanib, «men tushimda ko‘rgan zot, xuddi shul zotdir» – deb, otdan tushib kelib Hazratning etaklarini yuz-ko‘ziga surtib, tavof qilib, ixlosmandlik izhor qildi. Hazrat ham u bilan iliq suhbat qildilar. Suhbat so‘ngida Abu Sayid Hazratdan fотиha so‘raydi. Mana shundan so‘ng «Rashahot»da Abu Sayidni Samarqand taxti uchun olib borgan ko‘rashi haqida hikoya qilinadi. Demak, Ulug‘bek Mirzoning fojiali o‘limida Xoja Ahrorning hech qanday ishtiroki yo‘q edi. Darhaqiqat, Mirzo Ulug‘bek (1409-1449) va Abdullatif Mirzoning (1449-1450) hukmronlik yillarida Xoja Ahror katta diniy va siyosiy nufuzga ega emas, Shuningdek, hali Toshkentda yashab turar edi. Shunday qilib, Xoja Ahror Sulton Abu Sayid davrida Samarqandga ko‘chib keldi hamda yuksak mavqeyega erishdi.⁵

Xoja Ahrorning nufuzi Sulton Abu Sayidning o‘g‘li Sulton Ahmad (1469-1494) davrida ham baland edi. Xoja Ahrorning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy faoliyatiga nazar tashlaganda, u fuqarolar osoyishtaligi, hunarmand va tijorat ahlining ravnaqi yo‘lida har qanday bahsli muammolarni urushsiz, qon to‘kmasdan, balki muzokara va tinch-osoyishtalik asosida kelishuv yo‘li bilan hal qilinishi tarafdori bo‘lgan. Shu bois bo‘lsa kerak, Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzo o‘zining «Boburnoma» asarida Sulton Ahmad Mirzo haqida so‘z yuritib «Samarqand ahlikim, yigirma-yigirma besh yil Sulton Ahmad Mirzoning zamonasida rafoiyat va farog‘at bilan o‘tkarib edilar, aksar muomala Hazrat Xoja Ubaydullo jihatidan adl va shar‘ tariqi bila edi» – deb yozgan edi. Zotan, Xoja Ahror o‘zining xususiy yeri va mulkidan keladigan daromadlardan ma‘lum qismini xalqqa jabran solingan ortiqcha soliqlarni to‘lashga, madrasa, masjid, xonaqoh va shu kabi qurilishlarga sarflagan. Misol uchun Sulton Ahmad xazinasiga 10000 kumush tangani topshirgan. Shuningdek, Umar Shayx Mirzo (1456-1494) Shosh (Toshkent) aholisidan 250 ming dinor hajmida soliq talab qilganda, Xoja Ahror bu soliqni o‘z yonidan to‘lab, fuqaroni musibat dan qutqagan. Xoja Ahror el-yurt, xalq manfaati yo‘lida bir necha marta siyosiy mojaralarda vositachilik qilib jangni sulhga mubaddal qilgan. Misol uchun 1462 yili Muhammad Jo‘ki Mirzo (Abdullatif Mirzoning o‘g‘li) Sulton Abusayid Mirzoga qarshi bosh ko‘taradi. Qo‘zg‘olonga Shohruxiyaning barcha aholisi qatnashadi. Sulton qo‘shinlari shaharni qamal qiladi. Qamal bir yildan ortiq davom etadi. Nihoyat, 1463 yil kuzida xalq va qo‘zg‘olonchilarning talabiga

⁵ <http://mytashkent.uz/tag/xodzha-axrar/>

muvofiq, Xoja Ahrorni vositachilik uchun taklif qiladilar. Xoja Ahror Samarqanddan kelib har ikki tomonni murosaga keltiradi hamda qo'zg'olonchilarning barchasini gunohidan o'tib ularga zarar yetkazmaslikka Sulton Abusayid Mirzoni qasamyod qildiradi. Xoja Ahror Naqshbandiya tariqati xojagon sulukining ulkan namoyandasi sifatida Movarounnahr va Xurosonning ijtimoiy va siyosiy hayotida g'oyat samarali ta'sir ko'rsatadi. Xususan XV asrning ikkinchi yarmida temuriy shahzodalar o'rtasida avj olgan toju taxt kurashi boshboshdoqlik fuqaro uchun og'ir musibat bo'lgan bir davrda u o'ziga xos zukkolik va adolatpeshalik salohiyatini namoyon qiladi. Tarixdan ma'lumki Xoja Ahrorni bir necha faxrli nomlar bilan atashgan. Zotan, Hazrat Alisher Navoiy bu zotni «Qutbi tariqat» deb, e'tirof etgan bo'lsa, Abdurahmon Jomiy «Ka'bai maqsud» – deb bilgan. Zahiriddin Muhammad Bobur esa «Hazrat Xoja Ubaydullo» – deb, hurmat bilan tilga olgan. Bundan ma'lum bo'ladiki, ular o'rtasida yaqinlik va o'zaro hamfikrlik ham bo'lgan. Zotan, «Majmuayi murosalo» (Maktublar to'plami) nomi bilan shuhratlangan manba fikrimizning dalili bo'la oladi. Bu albomda Xoja Ahror bilan Alisher Navoiy hamda Abdurahmon Jomiyning bir-birlariga yozgan maktublari jamlangan. Mazkur manbani «Navoiy albomi» deb ham ataladi. Bu manba Hazrat Navoiyning tabarruk qo'llari bilan tuzilgan. Mazkur manba hozir O'zRFA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar fondida saqlanayapti. Ushbu tarixiy haqiqat Xoja Ahrorni yanada chuqurrok, to'laroq anglash uchun keng yo'l ochadi. Bu zotning eng ulug'vor mo'jizasi — g'ayb olamini teran his etishi, musaffo qalb ehtirosi bilan sog'lom fikrlay olishi edi. Biz Xoja Ahrorning qalb sirlarini ul zot yozib qoldirgan «Risolai volidiya» (Ota-onalar risolasi), «Risolai havoriya» (Hurlar risolasi), «Faqirot ul ofarin» (Donolar faqirligi) kabi asarlaridan o'qib olishimiz mumkin. Xoja Ahror uzoq va barakali umr ko'rdilar. Ul zot 1490 yil 20 fevral (895 yil 29 rabbi ul avval) shanba kuni tongda Samarqandning Kamongaron dahasida olamdan o'tadilar.

Men ushbu maqoladan juda ko'plab bilim ko'nikmalarni oldim. Xo'ja Ubaydulloh Ahror Valiy (1930-2019) O'zbekistonning mashhur tarjimon, yozuvchi, olim va davlat arbobi bo'lgan shaxsiyati edi. U Ahror Valiy nomi bilan ham mashhur bo'lib, o'zbek adabiyoti va tarjima ustalaridan biri sifatida tanindi. Ahror Valiy 1930-yil 4-aprelda Qo'qon shahrida tug'ilgan. O'zbekiston Milliy universitetida o'qishga kirgan va filologiya sohasida malaka olishgan. Tarjimonlik faoliyatiga 1950-yillarda kirgan. Uning tarjimalari dunyoda ko'p tillarga tarqatilgan bo'lib, ingliz, rus, fransuz, nemis, turk va boshqa tillarida ko'plab

adabiyotlar tarjima qilingan. Uning tarjimalari o'zining o'ziga xos uslubi va davriy shartlarni hisobga olganligi bilan ajralib turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Valixo'jayev B., Xoja Ahror tarixi, T., 1994;
2. Ma'naviyat yulduzlari, T., 1999.
3. Ubaydulla Uvatov, Zokirjon Kutiboyev. O'zME, Toshkent, 2000-yil.
4. Zaxidov P., Samarqandskaya shkola zodchix, T., 1965.
5. Самарқад. Музей под открытым небом.-Ташкент: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1986. - С. 234 - 235, 246. -248 с

INTERNET MANBALARI

1. <https://shosh.uz/uz/xoja-ahror-valiy-1404-1490/>
2. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Xoja_Ahror
3. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/tarix/qomusiy-olimlar-sarkardalar/xoja-ahror-valiy-1404-1452>
4. <https://meros.uz/object/xoja-ahror-vali-jome-masjidi>
5. <https://yuz.uz/uz/news/xoja-ahror-valiyning-volidiya-asaridan-shifo-topgan-bobur-mirzo-hikoyasi-->
6. <http://mytashkent.uz/tag/xodzha-axrar/>